

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit vom Alter

Prof. Dr. Harriet Kleiminger¹, Prof. Dr. Achim Wortmann²

¹ Professur Personalmanagement, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), NBS Northern Business School, Hamburg, Germany

² Professur Wirtschaftspsychologie, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), NBS Northern Business School, Hamburg, Germany

E-Mail: kleiminger@nbs.de, wortmann@nbs.de

Published: 13.07.2022

Suggested citation: Kleiminger, H.; Wortmann, A. (2022). Psychische Belastungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit vom Alter. IHRO. Hamburg.

Zusammenfassung

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der wahrgenommenen psychischen Belastung am Arbeitsplatz in Abhängigkeit vom Alter. Die Belastungsfaktoren wurden mittels Hamburger Inventar zur Beurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz (HIPBA) auf Basis von 565 Datensätzen erhoben. Insgesamt wurden sechs Cluster von psychischen Belastungsfaktoren untersucht: Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, Beziehungen, Arbeitsumgebung, Work-Life-Balance und Erfolgsdruck. Dabei konnten zunächst keine Zusammenhänge zwischen Alter und den Belastungsfaktoren identifiziert werden. Allerdings waren ältere Teilnehmende signifikant häufiger in Vollzeit sowie unbefristet beschäftigt. Es konnte wiederum ein schwacher Zusammenhang zwischen wahrgenommener Belastung im Bereich der Arbeitsorganisation und Teilzeittätigkeit bzw. befristeter Beschäftigung aufgedeckt werden.

Schlüsselworte: psychische Belastungsfaktoren, Alter, Befristete Arbeitsverträge, Arbeitszeit, BAuA, Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen am Arbeitsplatz, GPB, PGB, HIPBA, §5 ArbSchG

1. Einleitung

Das Thema **Gesundheitsmanagement** hat für Unternehmen in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Dabei beinhaltet es nach Badura (2010) „die Entwicklung betrieblicher Strukturen und Prozesse, die die gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeit und Organisation und die Befähigung zum gesundheitsfördernden Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ziel haben“ (zitiert in Miebach, 2017, S. 385). Aus Unternehmenssicht sind es insbesondere die Verbesserung von Produktivität, Qualität, Flexibilität und Innovationsfähigkeit sowie geringere Fehlzeiten und Fluktuation, die damit

verbunden werden (Ulrich, 2005; Frieling et al., 1999; zitiert in Shaper, 2014, S. 533).

Eine Betrachtung der Anzahl der Fehlzeiten 2019 in Deutschland zeigt, dass diese am häufigsten in Erkrankungen im Bereich Muskel/Skelett und bereits an zweiter Stelle in Erkrankungen der Psyche begründet liegen. Während sich die meisten Krankheiten aufgrund bestimmter Ursachen relativ konstant bzw. zyklisch (Atemwegserkrankungen) über die Jahre entwickelt haben, haben sich Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen kontinuierlich und deutlich von 100% in 2009 (Indexwert) auf 163% in 2019 erhöht (Meyer et al., 2020).

In Bezug auf die erwerbstätige Bevölkerung stellt sich die Frage, inwieweit die Arbeit selbst bzw. die Rahmenbedingungen der Arbeit Einfluss auf die psychische Gesundheit nehmen.

Dabei ist der **Begriff der psychischen Belastung** nach DIN EN ISO 100751 als „Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und physisch auf ihn einwirken“ definiert (BAuA 2014, S. 20) und zunächst wertneutral zu betrachten. Zu den Belastungsfaktoren im Kontext der Arbeit werden u.a. der Arbeitsinhalt selbst, die Arbeitsorganisation bzw. Arbeitszeit, soziale Beziehungen am Arbeitsplatz oder auch die Arbeitsumgebung gezählt. Inwieweit sich diese psychischen Belastungsfaktoren tatsächlich negativ auf die Gesundheit auswirken, hängt von individuellen Voraussetzungen, wie z.B. die Qualifikation, das Geschlecht oder auch vom Alter ab.

In diesem Kontext ist festzuhalten, dass die Arbeitswelt und damit die **Belastungsfaktoren** einem erheblichen **Wandel** unterliegen. So führt u.a. die Digitalisierung zu einer Veränderung der Arbeitsaufgaben selbst, aber auch die Zunahme der Komplexität, Dynamik und Arbeitsintensität sind Aspekte, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind. (Armutat et al., 2016)

Darüber hinaus unterliegen auch die **individuellen Merkmale der Beschäftigten** einem Wandel. Hier ist unter anderem auf die Verschiebung der soziodemographischen Merkmale der erwerbstätigen Bevölkerung hinzuweisen. So hat der Anteil der weiblichen Beschäftigten an allen Beschäftigten in den letzten Jahren deutlich zugenommen (Statista, 2022). Aber auch der demographische Wandel mit der Folge einer zunehmend älteren Belegschaft in Unternehmen ist hier zu nennen.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, vor dem Hintergrund einer zunehmend älteren Belegschaft in Unternehmen, die Wahrnehmung der psychischen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz zu analysieren. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob die

einzelnen Belastungsfaktoren in Abhängigkeit vom Alter unterschiedlich bewertet werden. Im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements geht es in der Folge darum, Empfehlungen für die altersgerechte Gestaltung von Aufgaben und Rahmenbedingungen abzuleiten.

2. Grundlagen und Hypothesen

2.1. Faktoren psychischer Belastung am Arbeitsplatz

Es gibt zahlreiche Faktoren, die die Arbeitsaufgabe und die Arbeitsbedingungen beschreiben bzw. beeinflussen. Im Rahmen der vorliegenden Studie werden sechs Kategorien betrachtet:

1. Arbeitsaufgabe
2. Arbeitsorganisation
3. Beziehungen
4. Arbeitsumgebung
5. Work-Life-Balance
6. Erfolgsdruck

Die ersten vier Themenbereiche entsprechen den Empfehlungen der GDA zur Überwachung psychischer Belastung am Arbeitsplatz.¹

Darüber hinaus werden die Kategorien **Work-Life-Balance** sowie Arbeits- bzw. **Erfolgsdruck** betrachtet, deren Bedeutung als weitere Faktoren für psychische Belastungen am Arbeitsplatz bestätigt wird (BAuA/Junghanns/Morschhäuser, 2013).

Die Bedeutung der psychischen Belastungen am Arbeitsplatz hat insbesondere durch den Wandel der Arbeitswelt zugenommen. So tragen die Digitalisierung und Globalisierung, aber auch veränderte Werte zu einer höheren Dynamik und Komplexität in Unternehmen bei (Armutat et al., 2016).

Durch die Digitalisierung und nicht zuletzt auch durch die Pandemie ist die Anzahl der Erwerbstätigen, die im Homeoffice arbeiten deutlich gestiegen (Statista, 2022b) was u.a. zur Entgrenzung von Arbeit und Privatem geführt hat (Hasselmann/Stollenwerk, 2021).

¹ GDA, Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz, 2018, Berlin/ohne neue Arbeitsformen

Darüber hinaus hat die ständige Erreichbarkeit sowie die Informationsüberflutung deutlich zugenommen (BAuA, 2014), soziale Kontakte hingegen abgenommen.

Zudem hat sich durch die Digitalisierung und Globalisierung der Wettbewerb verstärkt, was wiederum zu kontinuierlichen Veränderungen am Arbeitsplatz bzw. in Unternehmen führt. Dies bedingt erhöhte Anforderungen an die Mitarbeitenden (Flexibilität) aber auch geringere Planbarkeit (BAuA, 2014) sowie erhöhten Zeit- und Leistungsdruck (Gilbert et al., 2020).

Die klassischen Formen der Arbeitsorganisation kommen darüber hinaus durch die Anforderung an Geschwindigkeit und Flexibilität an ihre Grenzen. Die zunehmende Verlagerung zur Selbstorganisation und agilem Arbeiten entspricht zwar den veränderten Werten der Mitarbeitenden, erhöht aber auch die Verantwortung und damit ggf. den Druck auf die einzelne Arbeitskraft (Freyth/Baltes, 2017). Zudem erhöht der Trend zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft „vielfach die geistigen Anforderungen bei der Arbeit und Kommunikation und Kooperation werden wichtiger“ (BAuA, 2014, S. 22; Mühlbrock, 2017).

Sowohl das Thema Entgrenzung von Arbeit und Privatem als auch die Fragen, wie hoch die gestellten Anforderungen, der Umgang mit Fehlern und damit auch die wahrgenommene Arbeitsplatzsicherheit sind, sind wesentliche psychische Belastungsfaktoren, die potenziell zu einer erhöhten, negativen Beanspruchung führen können (vgl. auch Diebig et al., 2018, S. 57 ff.) und deshalb Teil der nachfolgenden Analyse sind.

2.2. Ältere Arbeitnehmende in Unternehmen

Während sich altersgerechte Arbeitsgestaltung um langfristige und präventive Maßnahmen zur Sicherung und Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben handelt, befasst sich diese Studie mit der **altersgerechten Arbeitsgestaltung**, also den typischen Unterschieden der verschiedenen Altersstufen, denen Unternehmen in der Gestaltung Rechnung tragen sollten (Mühlenbrock, 2017; Richter/Mühlenbrock, 2018).

Nach **Definition** der OECD stehen ältere Arbeitnehmer:innen in der zweiten Hälfte des Berufslebens, haben das Rentenalter noch nicht erreicht und sind gesund und arbeitsfähig (Miebach, 2017, S. 350). Der **Anteil** der Erwerbstätigen 50+ an allen Erwerbstätigen zwischen 15 und 65 Jahren hat sich von 24% in 2005 auf 35,8% in 2018 erhöht (Basis Statistisches Bundesamt, 2019). Insgesamt wird „die Zahl der Erwerbstätigen (sinken), während das Durchschnittsalter der Belegschaften ansteigt“ (Börner et al., 2017, S. 3).

Dabei müssen sich Unternehmen nicht nur mit dem höheren Durchschnittsalter der Mitarbeitenden, sondern auch mit einer zunehmenden Altersdiversität in der Belegschaft auseinandersetzen. Die Situation von 2001, in der 50% der deutschen Betriebe keine Mitarbeitenden über 50 Jahre beschäftigt hatten, hat sich mittlerweile überholt (Kunze/Goecke, 2016).

Gemäß Arbeitsunfähigkeitsmeldungen der AOK 2019 nehmen die **Fehlzeiten** mit zunehmendem Alter deutlich zu. Allerdings gilt dies nicht für die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle. So sind ältere Arbeitnehmer:innen im Vergleich nicht häufiger, allerdings im Krankheitsfall deutlich länger krank. Darüber hinaus steigt das Risiko einer mit Burnout begründeten Krankmeldung mit zunehmendem Alter. Am häufigsten sind Arbeitnehmer:innen zwischen dem 60. und 64. Lebensjahr davon betroffen (Meyer et al., 2020).

Die vielfach diskutierte Annahme, dass nach dem sogenannten Defizitmodell die **Leistungsfähigkeit** und Flexibilität von älteren Mitarbeiter:innen abnehme, ist mittlerweile widerlegt (Bellmann/Leber, 2016). Vielmehr ist letzteres zu differenzieren. Unbestritten ist die Abnahme der physischen Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter. Hingegen ist von Effizienz- und Beziehungsvorteilen der älteren Belegschaft auszugehen, da sie über Expertenwissen verfügen, die Verknüpfungen im Unternehmen und zu wichtigen Kunden kennen und einen realistischeren Blick auf die Arbeitswelt haben. **Hingegen nimmt die** Kapazität des Arbeitsgedächtnis sowie die fluide Intelligenz ab, während die kristallinen Kompetenzen mit dem Alter zunehmen. Für Innovationen sind fluide und

kristallisierte/kristalline Kompetenzen notwendig (Miebach, 2017) - ein Indiz für die Leistungsfähigkeit von altersgemischten Teams.

Insgesamt bleibt nach Mühlenbrock (2017) unter Bezug auf diverse Quellen **die allgemeine Leistung** (objektive Beurteilung und Beurteilung durch Vorgesetzte) von älteren Arbeitnehmenden unverändert. Allerdings ist bezüglich der Leistung älterer Mitarbeitenden festzuhalten, dass interindividuelle Leistungsunterschiede mit steigendem Alter zunehmen (Buck et al. zitiert in Jäger, 2013; Jungmann/Wegge, 2016).

Hinsichtlich der arbeitsbezogenen **Motive** wird konstatiert, dass jüngere Mitarbeiter:innen eher extrinsisch motiviert und auf die Zukunft bezogen sind, während ältere Arbeitnehmer eher intrinsisch motiviert und auf die Gegenwart bezogen sind (Jungmann/Wegge, 2016; Mühlenbrock, 2017).

2.3. Ableitung von Hypothesen

2.3.1. Hypothesen zur wahrgenommenen Belastung der Arbeitsaufgabe

Mögliche Belastungsfaktoren im Kontext der Arbeitsaufgabe sind vielschichtig. Zu den unabhängig von der auszuführenden Tätigkeit besonders relevanten Aspekten gehört die Frage des **Handlungsspielraumes** eines Mitarbeitenden (BAuA, 2014). Kritisch ist der Handlungsspielraum eines Mitarbeitenden dann zu sehen, wenn zeitliche und/oder inhaltliche Freiheitsgrade fehlen bzw. unzureichend sind (BAuA, 2014, S. 167). Gemäß BAuA (2017) verfügt „**eine geringere Zahl der Jüngeren über Handlungsspielräume** bei der Aufgabenbearbeitung“ im Vergleich zu Älteren. Dies gilt vor allem für die Aspekte, die eigene Arbeit selbst zu planen und einzuteilen, selbst zu entscheiden, wann Pause gemacht wird und den Einfluss auf die Arbeitsmenge und die Aufgabenart (S. 27 f.).

Nach Mühlenbrock (2017, S. 78 ist dabei der **Handlungsspielraum mit zunehmendem Alter wichtiger**, da so Stärken besser eingebracht und auf das

Alter zurückzuführende Defizite besser ausgeglichen werden können).

Der Tätigkeitsspielraum umfasst neben dem Handlungs- und Entscheidungsspielraum, die **Aufgabenvariabilität (Abwechslung) sowie die Vollständigkeit der Aufgabe**, also ganzheitliche Aufgaben mit unterschiedlich hohen Denkanforderungen (BAuA, 2014). Auf Basis einer Literaturanalyse ergeben sich kleinere bis mittlere Effekte für die Zusammenhänge von geringem Tätigkeits- sowie Handlungs- und Entscheidungsspielraum einerseits und negative gesundheitliche Effekte (BAuA, 2017). Allerdings verläuft der Zusammenhang zwischen Tätigkeitsspielräumen und gesundheitsbezogenen Ergebnisvariablen eventuell **nichtlinear** (BAuA 2017; Bradtke et al., 2016).

Nach einem Review von Metanalysen und Reviews von Rau und Buyken (2015) stellen eine hohe Arbeitsintensität, ein geringer Handlungsspielraum, hoher job strain, d. h. die Kombination von hoher Arbeitsintensität und geringem Handlungsspielraum, und hoher iso-strain, d. h. die Kombination von hohem job-strain und geringer sozialer Unterstützung (Paridon, 2016), ein Gesundheitsrisiko dar.

Darüber hinaus ist die **Information** als Belastungsfaktor zu nennen, wobei kritische Ausprägungen sowohl in Informationsdefiziten als auch in der Überflutung an Informationen liegen können. Ferner sind im Kontext der Arbeitsaufgabe als Belastungsfaktor die Rollenklarheit und die im Verhältnis zur Qualifikation adäquate Verantwortung sowie die qualifikationsgerechten Anforderungen zu nennen. Hier kommen Rau und Buyken (2015) zu dem Schluss, dass der Zusammenhang von **Rollenunklarheit, -überforderung und -konflikten** einerseits und Depression und Angst andererseits als gut bzw. ausreichend gesichert anzusehen ist.

Hypothese 1: *Zwischen der Beurteilung der Arbeitsaufgabe und dem Alter der Mitarbeitenden besteht kein Zusammenhang.*

2.3.2. Hypothesen zur wahrgenommenen Belastung der Arbeitsorganisation

Unter der Arbeitsorganisation sind Aspekte wie die Arbeitszeit, Arbeitsintensität/-pensum, die Möglichkeit, störungsfrei zu arbeiten, Unterstützung, aber auch klare Arbeitsabläufe zu subsumieren.

Gemäß Arbeitszeitreport der BAuA (2016) korrelieren längere **Arbeitszeiten** und Überstunden mit Termin- oder Leistungsdruck, einer Überforderung durch die Arbeitsmenge sowie dem Wegfall von Arbeitspausen. Zudem steigt mit zunehmender Arbeitszeitlänge der Anteil der Befragten, die gesundheitliche Beschwerden angeben. Dies gilt auch für Beschäftigte, deren Arbeitszeit außerhalb der „klassischen“ Arbeitszeit zwischen 7:00 Uhr und 19:00 Uhr liegt.

Gemäß Beschäftigtenbefragung der BAuA gaben zudem 47% der Beschäftigten an häufig bei ihrer **Arbeit gestört und unterbrochen** zu werden. Insgesamt tritt dies häufiger bei Frauen und Älteren auf. Gemäß Literaturanalyse legen eine Vielzahl von Befunden einen Zusammenhang kleiner bis mittlerer Stärke zur psychischen Gesundheit nahe (BAuA, 2017, S. 31).

Ebenfalls nach der empirischen Studie der BAuA (2017b) weit verbreitet ist eine hohe **Arbeitsintensität**. Diese ist von starkem Termindruck, davon sehr schnell arbeiten zu müssen sowie verschiedene Aufgaben gleichzeitig bearbeiten zu müssen geprägt. Eine hohe Arbeitsintensität betrifft dabei insbesondere Frauen und ältere Mitarbeitende.

Das belegt auch eine Studie zu Stress am Arbeitsplatz. Der Anteil der darin Befragten, die auf Basis einer Selbsteinschätzung angaben, ihr seelisches Wohlbefinden durch starken Zeitdruck am Arbeitsplatz gefährdet zu sehen, liegt insgesamt bei 17,5%. Dabei scheint dies mit Ausnahme der 15-25-Jährigen alle Altersgruppen zu treffen (destatis, 2013).

Hypothese 2: *Zwischen der Beurteilung der Arbeitsorganisation und dem Alter der Mitarbeitenden besteht kein Zusammenhang.*

2.3.3. Hypothesen zur wahrgenommenen Belastung von sozialen Beziehungen

Soziale Beziehungen als psychischer Belastungsfaktor beinhalten neben der Interaktion mit Kunden insbesondere die Beziehungen zu Kolleg:und zu Vorgesetzten. In der Forschung hat sich dabei in diesem Zusammenhang das Konzept der sozialen Unterstützung etabliert (Drössler et al., 2016), wobei Stadler/Spie (2003) hierunter das Ausmaß, in dem „eine Person bei ihrer Arbeit Interesse, Freundlichkeit oder Hilfe von Kollegen oder Vorgesetzten erhält“ verstehen (zitiert in Drössler et al., 2016, S. 13).

Die **soziale Unterstützung** durch **Führungskräfte** bzw. **Kollegen/Kolleginnen** hat verschiedene Dimensionen. So führt Struhs-Wehr (2017, S. 13; S. 88ff.) in Anlehnung an House die emotionale, informationale, instrumentelle und bewertungsbezogene Unterstützung an. Letztere beinhaltet insbesondere regelmäßiges Feedback und einen adäquaten Umgang mit Fehlern, während unter der instrumentellen Unterstützung sowohl die materielle Unterstützung durch z.B. Materialien, Geräte etc. als auch das helfende Verhalten gemeint ist. Informationale Unterstützung beinhaltet zum einen die Versorgung mit Informationen zur Erledigung der Aufgaben, zum anderen aber auch Aspekte wie Transparenz bei Veränderungen. Im Kontext der emotionalen Unterstützung nennt Struhs-Wehr (2017) u.a. Aspekte wie Interesse, Wertschätzung, Empathie und Vertrauen. Insgesamt sind diese Dimensionen allerdings nicht überschneidungsfrei (Drössler et al., 2016).

Mit Bezug auf zwei Metaanalysen kommen Rau/Buyken (2015) zu dem Schluss, dass der Einfluss von **geringer sozialer Unterstützung** auf psychische Erkrankungen bzw. Beeinträchtigungen als „ausreichend nachgewiesen“ zu bewerten sei (S. 12).

Im Rahmen eines Scoping Reviews, welches Studien aus dem Zeitraum zwischen 2005 und 2015 berücksichtigt hat, kommen Drössler et al. (2016) zu dem Ergebnis, dass **„fehlende soziale Unterstützung (.) am deutlichsten mit einem erhöhten Burnout-Risiko und verminderter Arbeitszufriedenheit einher (geht)“** (S. 4).

Im Kontext der Gesundheitsförderung nehmen **Führungskräfte** eine zentrale Rolle ein. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sie wesentliche Bedingungen der Aufgabe und der Organisation wie z.B. den Handlungsspielraum, Rollenklarheit, Kooperationsmöglichkeiten beeinflussen (siehe oben), zum anderen ist die Qualität der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden relevant. Die Frage der **Wertschätzung, Unterstützung aber auch des Führungsstils** nehmen hier besonderen Einfluss (Struhs-Wehr, 2017, S. 61ff.). So führe mangelnde Wertschätzung bzw. sogar häufige Entwertung von Mitarbeitenden nicht nur zu psychischen, sondern auch körperlichen Erkrankungen (Strutz-Wehr, 2017, S. 88). Elprana et al. (2016) konstatieren unter Berufung auf diverse Quellen, dass Mitarbeitende, die von ihren Führungskräften soziale Unterstützung bekommen, „weniger unter Stress, Depression, emotionale Erschöpfung, psychosomatische Beschwerden und Burnout“ leiden (S. 147). Aber auch die **Vorbildfunktion** der Führungskräfte für gesundheitsorientiertes Verhalten ist in diesem Kontext wichtig (Struhs-Wehr, 2017, S. 61ff; Elprana et al., 2016, S. 144ff.).

Unter Bezug auf verschiedene Quellen kommt Mühlenbrock (2017; Richter/Mühlenbrock, 2018) zu dem Schluss, dass eine **geringe soziale Unterstützung durch Vorgesetzte** sich auf ältere Mitarbeiter:innen negativer auswirkt, als auf jüngere. Gleiches gelte für die Unterstützung durch Kollegen/Kolleginnen.

Hypothese 3: *Zwischen der Beurteilung der sozialen Beziehungen und dem Alter der Mitarbeitenden besteht kein Zusammenhang.*

2.3.4. Hypothesen zur wahrgenommenen Belastung der Arbeitsumgebung

Die Arbeitsumgebung umfasst insbesondere die Faktoren des klassischen Arbeitsschutzes (Mühlenbrock, 2017). Die BAuA (2014) differenziert im Hinblick auf die Arbeitsumgebung physikalische/chemische Faktoren (Lärm, Beleuchtung, Klima), physische Faktoren (körperliche Belastung und ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen), die Arbeitsplatz- und Informationsgestaltung (räumliche

Verhältnisse und Informationsgestaltung) sowie Arbeitsmittel (Geräte etc. mit denen gearbeitet wird).

Bezüglich der **physikalischen Faktoren** der Arbeit ist zu berücksichtigen, dass sowohl das Seh- als auch das Hörvermögen mit dem Alter abnehmen, gleichzeitig die Lärmempfindlichkeit und die Beanspruchung durch extreme klimatische Bedingungen steigen (Mühlenbrock, 2017). Zudem kann unabhängig vom Alter insbesondere Lärm als wichtiger Stressor betrachtet werden, der Wohlbefinden, Leistung und soziales Erleben und Verhalten beeinflusst (BAuA, 2017).

Schwere körperliche Belastungen führen zu Beeinträchtigungen des Muskel/Skelett-Apparates und psychischen Ermüdung (Debitz, 2010, zitiert in BAuA, 2014). Aufgrund der altersbedingten körperlichen Veränderung dürfte dies um so mehr für ältere Arbeitnehmer:innen zutreffen (vgl. Abschnitt 2.2.).

Ungünstige Gestaltung der **Information** sowie kritische Ausprägungen im Hinblick auf **Arbeitsmittel** bergen zudem die Gefahr des Erlebens von Stress und/oder psychischer Ermüdung (BAuA, 2014 und dort angegebene Literatur).

Nach Richter/Mühlenbrock (2018, S. 30) ist der Bereich der Arbeitsumgebung „aufgrund der eindeutigen Alterseffekte **für ältere Beschäftigte bedeutsamer** als für jüngere.“ Auch die Initiative Neue Qualität der Arbeit (BAuA, 2010, S. 14) stellt zusammenfassend fest: *“Einig ist sich die Arbeitswissenschaft darin, dass extreme Umgebungseinflüsse wie Hitze, Kälte oder hohe Luftfeuchtigkeit, schwere körperliche Tätigkeiten und Zwangshaltungen, Aufgaben, die ein differenziertes Seh- und Hörvermögen beinhalten, hoher Zeit- und Leistungsdruck oder fremdbestimmtes Arbeitstempo sowie Arbeiten, die eine ausreichende Erholung nicht zulassen, Jüngere und Ältere beanspruchen, Ältere aber stärker.”*

Hypothese 4: *Zwischen der Beurteilung der Arbeitsumgebung und dem Alter der Mitarbeitenden besteht kein Zusammenhang.*

2.3.5. Hypothesen zur wahrgenommenen Belastung von Work-Life-Balance

Work-Life-Balance beschreibt die Ausgewogenheit zwischen Beruf und Privatem. Im Falle eines Spannungsverhältnisses ist zum einen ein **Konflikt zwischen Beruf und Privatem** (Work-Home-Konflikt) zum anderen ein **Konflikt zwischen Privatem und Beruf** (Home-Work-Konflikt) zu unterscheiden. Ersteres wird durch hohe berufliche Belastungen/Einbindung ausgelöst und führt zu privatem Stress. Letzteres wird durch hohe private Belastungen/Einbindungen erzeugt und führt zu beruflichem Stress (Stock-Homburg/Groß, 2019).

Auf Basis einer Metaanalyse geht nach Wöhrmann "eine bessere Work-Life-Balance bzw. weniger Konflikt und stärkere gegenseitige Bereicherung von Arbeit und Privatleben mit besserer psychischer Gesundheit einher" (Wöhrmann, 2016, S. 5). Hingegen hängen eine mangelnde Balance zwischen Arbeit und Privatem und Burnout zusammen, wobei das Alter diesen Zusammenhang verringert (2016, S. 41).

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Corona Pandemie ist eine zunehmende **Entgrenzung von Beruf und Privatem** festzustellen (Hasselman/Stollenwerk, 2021). Dies birgt zum einen die Chance einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatem, kann aber auch Work-Home-Konflikte erhöhen und zur Unterbrechung von Erholungsphasen führen (Lanaj et al., 2014, zitiert in Stock-Homburg/Groß, 2019). Von Relevanz scheint dabei die Einstellung der Betroffenen zur Entgrenzung zu sein. So führte gemäß einer Studie der BAuA die erwartete Erreichbarkeit und die tatsächliche Kontaktierung zu einer häufigeren Nennung von gesundheitlichen Beschwerden. Allerdings ist für die Einschätzung gesundheitlicher Beschwerden insbesondere die Frage der empfundenen (Un-) Zumutbarkeit relevant (BAuA, 2016).

Insgesamt nimmt damit nicht nur die **Länge** sowie **Lage der Arbeitszeit** Einfluss auf die Gesundheit, sondern zudem die Frage, ob die Mitarbeitenden **Einfluss auf die Arbeitszeit** nehmen können und inwieweit eine Erreichbarkeit sowie Kontaktierung

außerhalb der regulären Arbeitszeit erfolgt und als (un-) zumutbar bewertet wird (BAuA, 2016).

Hypothese 5: *Zwischen der Beurteilung der Work-Life-Balance und dem Alter der Mitarbeitenden besteht kein Zusammenhang.*

2.3.6. Hypothesen zur wahrgenommenen Belastung von Erfolgsdruck

Arbeitsplatzunsicherheit kann sich auf die subjektive Wahrnehmung des Risikos, den Arbeitsplatz zu verlieren, oder das Risiko, dass sich qualitative Aspekte der Arbeit verschlechtern, beziehen. Die Bedeutung des Themas hat insbesondere durch den Wandel der Arbeit und den damit einhergehenden Veränderungen und Restrukturierungen in Unternehmen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dabei wird die Wahrnehmung des Risikos sowohl von der unternehmensspezifischen Situation als auch von der allgemeinen Arbeitsmarktlage beeinflusst. Darüber hinaus nehmen individuelle Eigenschaften und Merkmale aber auch die arbeitsvertraglichen Bedingungen Einfluss.

Eine hohe wahrgenommene Arbeitsplatzunsicherheit ist mit Beeinträchtigungen der Gesundheit und hier insbesondere mit mentaler Gesundheit verbunden (Köper/Gerstenberg, 2016).

Bezüglich der persönlichen Merkmale sind insbesondere die subjektive Kontrollüberzeugung, die wahrgenommene Employability, das individuelle Sicherheitsbedürfnis und die familiären Verpflichtungen zu nennen (Keim et al., 2014, zitiert in Köper/Gerstenberg, 2016), die hier Einfluss nehmen.

Anzunehmen ist, dass das **Alter** als soziodemographisches Merkmal ebenfalls Einfluss nimmt. So dürfte allein die wahrgenommene Employability mit zunehmendem Alter sinken. Allerdings kommen Keim et al. (2014, zitiert in Köper/Gerstenberg, 2016) auf Basis einer Metaanalyse zu signifikant niedriger wahrgenommenen Arbeitsplatzunsicherheit bei älteren Arbeitnehmenden im Vergleich zu ihren jüngeren Kollegen/Kolleginnen.

Auf Basis von 247 Studien konstatiert Hünefeld (2016), dass **atypisch beschäftigte Arbeitnehmer:innen** im Vergleich zu Normalbeschäftigten häufiger von gesundheitlichen Beeinträchtigungen berichten. Dabei sind befristete Arbeitsverhältnisse besonders häufig untersucht worden. Diese berichten allerdings von weniger krankheitsbedingten Fehlzeiten und weniger Beeinträchtigungen des psychischen Wohlbefindens.

Hypothese 6: *Zwischen der Beurteilung des Erfolgsdrucks und dem Alter der Mitarbeitenden besteht kein Zusammenhang.*

3. Methode und Ergebnisse

3.1. Methode

Zur gezielten Erhebung der psychischen Belastungsfaktoren gemäß der Empfehlungen der BAuA und der GDA wurde das Hamburger Inventar zur Beurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz (HIPBA) entwickelt (Wortmann, 2022).

Das HIPBA wurde in einer ersten Arbeitsversion bereits 2013 entwickelt und in mehreren Betrieben intern validiert. Die Konstruktvalidität wurde auf Skalen und Modell-Ebene sowie im Vergleich mit geeigneten Skalen des SALSA und des COPSOQ geprüft. Die Rückmeldungen hinsichtlich Handhabung und Verständlichkeit der Fragen wurden eingepflegt. Aufgrund interner Vorgaben bei der betrieblichen Verwendung konnten die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden. Dies wurde vom Autor mit dem überarbeiteten Fragebogen nachgeholt (Wortmann, 2022).

Die Befragung erfolgte in einem deutschen Unternehmen des Einzelhandels. Sie wurde mittels Online-Fragebogen über den Zeitraum von zwei Wochen erhoben. Die Befragung wurde unter Mitwirkung von Betriebsrat, Human Resource Management und Vertreter:innen der betrieblichen Arbeitsschutz- sowie Gesundheits-Struktur durchgeführt. Insgesamt wurde die Befragung von 565 Teilnehmer:innen vollständig beantwortet.

Die hier dargestellten Daten stellen einen Auszug zu einer umfangreichen Gesamtbefragung zum Thema Gefährdungsbeurteilung dar.

Die vorliegende Stichprobe lässt sich wie folgt beschreiben:

Mit Blick auf das Alter waren 52,4% der Befragungsteilnehmer:innen zum Zeitpunkt der Befragung 30 Jahre alt oder jünger. Damit sind jüngere Mitarbeitenden in der Stichprobe überrepräsentiert. Die älteren Mitarbeitenden ab 50 Jahren waren mit einem Anteil von 22,5% vertreten und 17% der Befragten gaben an, zwischen 31 und 49 Jahre alt zu sein. 46 bzw. 8,1% der Teilnehmenden haben keine Angaben zum Alter gemacht.

Mit 67,8% war die Mehrheit der Teilnehmenden in Vollzeit im Unternehmen beschäftigt. Teilzeit gaben 20,5% der Befragten als Arbeitszeitmodell an und ein geringer Anteil mit 1,4% nannten Minijob als Beschäftigungsart. 6,2% haben hierzu keine Angaben gemacht.

Mit 82,7% war der überwiegende Teil der Teilnehmenden unbefristet beschäftigt, 11,3% gaben eine befristete Beschäftigung an und 6% machten zur Vertragsart keine Angaben.

Das Geschlecht der Teilnehmenden wurde im Rahmen der Befragung nicht erhoben. Zur Wahrung der Anonymität der Befragten musste auf die Erfassung dieses soziodemografischen Merkmals aus betrieblichen Gründen verzichtet werden.

Da das Geschlecht auf das Auftreten von psychischen Symptomen an sich ohnehin keinen wesentlichen Einfluss hat ist die Aussagekraft der Stichprobe damit nicht gefährdet. Es zeigen sich zwischen den Geschlechtern lediglich Unterschiede hinsichtlich der Art der psychiatrischen Symptome (z.B. eher Depressionen bei Männern und Angst-Störungen bei Frauen) ebenso wie Unterschiede bei physischen Belastungen (Juster et al., 2013; Gächter et al. 2011).

Die Erhebung erfolgte im Einzelhandel, der im Durchschnitt mit 67% einen hohen Anteil von Frauen hat (Bundesagentur für Arbeit, 2020, zitiert in HDE). Ein weiterer Indikator für einen hohen Frauenanteil ist der

Anteil der Teilzeittätigen unter den Befragungsteilnehmenden mit knapp 22% (inkl. Minijob). Teilzeitarbeit ist überwiegend Frauenarbeit: 2021 waren 7,6 Mio. Frauen in Teilzeit beschäftigt, bei den Männern waren es 2,1 Mio. (Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2022). Hinsichtlich der Befristung von Arbeitsverträgen unterscheiden sich Männer und Frauen dagegen kaum (destatis, 2019).

Die Hypothesen werden anhand von Häufigkeiten, mittels Pearson-Korrelation geprüft (Moosbrugger/Kelava, 2020).

3.2. Ergebnisse

3.2.1. Soziodemographische Zusammenhänge

Bezüglich der soziodemographischen Merkmale wurden das Alter der Teilnehmenden, die Beschäftigungsart bzw. das Arbeitszeitmodell sowie die Vertragsart erhoben. Zwischen diesen Merkmalen konnten folgende Zusammenhänge festgestellt werden:

Bezüglich der Arbeitszeit zeigte sich, dass ältere Mitarbeiter:innen signifikant häufiger in Vollzeit beschäftigt sind ($r=.299$, $p<.001$). Darüber hinaus haben ältere Mitarbeitende signifikant häufiger einen unbefristeten Arbeitsvertrag als die jüngeren Kollegen und Kolleginnen ($r=.119$, $p<.001$). Zudem haben in Vollzeit beschäftigte Teilnehmende signifikant häufiger unbefristet Stellen als solche mit anderen Beschäftigungsarten.

3.2.2. Inhaltliche Zusammenhänge

Zwischen dem Alter der Teilnehmenden und den Faktoren der psychischen Belastung konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Damit sind die Hypothesen eins bis sechs zu bestätigen: Arbeitsaufgabe, Arbeitsorganisation, Beziehungen, Arbeitsumgebung, Work-Life-Balance und Erfolgsdruck wurden von den Teilnehmenden unabhängig vom Alter bewertet.

Mit einer Ausnahme konnten ebenfalls keine Zusammenhänge zwischen den psychischen Belastungsfaktoren und der Vertragsart einerseits

sowie der Beschäftigungsart andererseits festgestellt werden.

Bezüglich der Arbeitsorganisation, die Aspekte wie Arbeitszeit, Arbeitsintensität, die Möglichkeit, störungsfrei zu arbeiten, aber auch klare Arbeitsabläufe beinhaltet, liegt ein sehr schwacher, aber hoch signifikanter Zusammenhang mit der Beschäftigungsart vor ($r=.098$, $p=.020$). Vollzeitbeschäftigte berichten demnach über geringere Belastungen in diesem Bereich als Teilzeitbeschäftigte.

Ein weiterer Zusammenhang besteht zwischen der Arbeitsorganisation und der Beschäftigungsart ($r=.093$, $p=.027$). Teilnehmende mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag empfinden demnach geringere Belastungen im Bereich Arbeitsorganisation als befristet Beschäftigte.

3.2.3. Diskussion der Ergebnisse

Bedingt durch den demographischen Wandel gewinnt das **Alter** der Belegschaft für das Personalmanagement von Unternehmen an Bedeutung. Dabei werden sowohl die Frage der altersgerechten als auch der altersgerechten Arbeitsgestaltung betrachtet. Die landläufige Meinung, ältere Mitarbeitende seien schneller durch die Arbeit bzw. die Arbeitsbedingungen belastet, kann im Hinblick auf die wahrgenommene psychische Belastungsfaktoren der Teilnehmenden dieser Studie nicht bestätigt werden.

Das bedeutet nicht, dass die altersgerechte Arbeitsgestaltung für Unternehmen obsolet ist. Fragen wie ein Wissenstransfer über Generationen bzw. beim Ausscheiden sichergestellt wird, wie Personalentwicklung für ältere Mitarbeitende gestaltet werden sollte, wie eine Zusammenarbeit in altersgemischten Teams gefördert werden kann etc. sind und bleiben selbstverständlich wichtig (Argote/Fahrenkopf, 2016).

Darüber hinaus legen die Ergebnisse jedoch nahe, dass eine grundsätzlich altersgerechte Gestaltung, also langfristige Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit aller Altersstufen

spezifisch ihrer jeweiligen Lebens- und Arbeitsumstände stärkeres Gewicht haben sollte als die Fokussierung der Altersunterschiede bzw. der älteren Belegschaft bei der Gestaltung von Arbeit.

Mitarbeitende mit einem **befristeten Arbeitsvertrag** berichten gemäß der vorliegenden Untersuchung von höheren Belastungen im Kontext der Arbeitsorganisation. Da sich die Befristung von Arbeitsverträgen am häufigsten auf einen Zeitraum von unter einem Jahr bezieht (destatis, 2019), ist dieser Zusammenhang vermutlich auf die mangelnde Routine zurückzuführen. Zudem werden befristete Arbeitsverträge ohne Sachgrund insbesondere in hohen Auslastungssituationen geschlossen, so dass anzunehmen ist, dass auch die Arbeitszeit und Arbeitsintensität hier Einfluss genommen hat.

In Abhängigkeit von der Beschäftigungsart wurde festgestellt, dass **Teilzeitbeschäftigte** über höhere Belastungen im Hinblick auf die Arbeitsorganisation berichten. Da u.a. auch die Arbeitsintensität Bestandteil dieses Themenfeldes ist, ist das Ergebnis wenig überraschend. So bewerteten gemäß IAB-Kurzbericht (Wagner, 2006) 35% der Betriebe und 43% der Mitarbeiter die Produktivität bei Teilzeitarbeit positiv im Vergleich zur Vollzeitbeschäftigung. Teilzeitarbeit geht häufig mit einer höheren Arbeitsdichte und Schwierigkeiten in der Arbeitsorganisation einher. Dies Zusammenhang legt auch die vorliegende Untersuchung nahe.

Ältere Mitarbeitende haben signifikant häufiger eine unbefristete Stelle bzw. eine Vollzeitbeschäftigung. Insgesamt sind die Korrelationen zwischen Arbeitsorganisation und Beschäftigungs- sowie Vertragsart aber sehr schwach, so dass zu vermuten ist, dass diese weniger kausal sind als Folge hier nicht näher untersuchter Variablen. So ist anzunehmen, dass mit höherem Alter die Wahrscheinlichkeit steigt einflussreichere Positionen zu besetzen, die mit einer besseren Möglichkeit der Organisationsgestaltung durch die Arbeitnehmenden selbst einhergeht.

3.2.4. Antwortkonsistenzen und Plausibilitätsprüfung

Eine Bewertung des Hamburger Inventar zur Beurteilung psychischer Belastung am Arbeitsplatz wird in Wortmann (2022) detailliert vorgenommen. Daher erfolgt an dieser Stelle nur eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Merkmale.

Die Skalen-Konsistenzen liegen mit Werten zwischen $\alpha=.80$ und $.93$ (Gesamtmodell $\alpha=.88$) im sehr guten Bereich. Die Model-Fit-Werte belegen mit $CFI=.92$; $SRMR=.05$ eine gelungene Validierung mit akzeptierten Kennwerten. Im Kontrast zum weit verbreiteten COPSOQ, das mit einem $CFI=.74$ gängige Cut-Off-Kriterien verpasst (Hu/Bentler, 1999; Nübling et al. 2005; Wortmann, 2022).

In der Version COPSOQ I wird eine Modell-Güte von $CFI=.74$ angegeben. Das aktuelle COPSOQ III verzichtet auf die Angabe des CFI und versucht die Validierung auf Skalenebene. Dabei werden u.a. interne Konsistenzen von $\alpha=.53$ angegeben, was den gängigen Forderungen nach mindestens $\alpha=.70$ nicht entspricht. Bei anderen Skalen werden interne Konsistenzen mittels Cronbachs Alpha überhaupt nicht angegeben. Daher sollten zumindest die problematischen Skalen auch des aktuellen COPSOQ III für eine ernstzunehmende betriebliche Verwendung nicht verwendet werden (Lincke et al., 2021; Wortmann, 2022).

Insgesamt sprechen sowohl die Skalenkonsistenzen als auch die Modellgüte des HIPBA für eine gelungene Konstruktion des Fragebogens zur Erfassung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz nach §5ArbSchG. Die vorliegenden Antwortkonsistenzen können als sehr hoch bewertet werden. Daraus folgt für den vorliegenden Artikel eine hohe Plausibilität der vorliegenden Ergebnisse der Befragung.

4. Fazit und Limitationen

Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels und einer älter werdenden Gesellschaft werden auch im Kontext des Arbeitslebens die Begrenzungen von älteren Mitarbeitenden thematisiert. Die Einschränkungen beispielweise bei schwer körperlichen Tätigkeiten oder bezüglich der Hör-/Sehfähigkeiten mit

zunehmendem Alter sind dabei unumstritten. In Bezug auf psychische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz konnte die vorliegende Studie jedoch keine Zusammenhänge zwischen deren negativer Wahrnehmung und dem Alter der Mitarbeitenden feststellen. Aus Unternehmenssicht erscheint eine etwaige Anpassung von Tätigkeiten explizit für ältere Mitarbeitenden vor diesem Hintergrund nicht sinnvoll.

Dennoch haben sich in den letzten Jahren die Fehlzeiten aufgrund psychischer Probleme deutlich erhöht. Das gilt für alle Altersgruppen, wobei Mitarbeitende zwischen dem 60. und 64. Lebensjahr (vgl. Abschnitt 2.2.) leicht überdurchschnittlich von Burnout betroffen sind. Die vorliegende Studie legt zumindest nahe, dass dies nicht auf die grundsätzlich höher/negativer wahrgenommenen Belastungen zurückzuführen ist, sondern durch andere Faktoren erklärt werden muss.

Das Thema Gesundheit bleibt dennoch ein wichtiges Handlungsfeld für Unternehmen. Allerdings sollte diese sich auf eine altersgerechte Maßnahme zur Förderung der Gesundheit aller Mitarbeitenden fokussieren.

Die Ergebnisse der Studie sind allerdings vor dem Hintergrund einiger Limitationen zu interpretieren. So wurde die Stichprobe in lediglich einem Unternehmen des Einzelhandels generiert. Das hat den Vorteil, dass die Rahmenbedingungen für die Teilnehmenden vergleichbar sein dürften und damit Einflussfaktoren wie allgemeine Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur nivelliert wurden. Allerdings ist die Studie damit auch unternehmens- und branchenspezifisch. In Branchen bzw. Tätigkeiten mit wesentlich unterschiedlichen kognitiven oder auch körperlichen Belastungen dürften sich die Ergebnisse anders darstellen.

Darüber hinaus sind in der Stichprobe jüngere Teilnehmende überrepräsentiert. Zudem ist die Anzahl der erhobenen statistischen Variablen begrenzt. Kriterien wie das Geschlecht, die hierarchische Position oder die Betriebszugehörigkeit hätten detailliertere Analysen erlaubt.

Darüber hinaus handelt es sich bei der Befragung um eine retrospektive Selbstbeobachtung.

Wahrnehmungs- und andere kognitive Verzerrungen können dabei nicht ausgeschlossen werden. Für exaktere Aussagen wäre ein multi-methodischer Ansatz wünschenswert. So sollten die Ergebnisse des Fragebogens durch qualitative Audits oder Interviews überprüft bzw. ergänzt werden. Auch eine zeitliche Verlagerung der Befragung könnte zu besseren Ergebnissen führen.

Bezogen auf die vorliegende Studie wäre u.a. die Klärung der Limitationen durch weitere Replizierung der Studie wünschenswert.

Tabellen

Tabelle 1: Häufigkeiten Alter

Alter	Häufigkeit	Prozent	Prozent Gültig	Kumulative Prozent
bis 30	296	52.389	52.389	52.389
31-49	96	16.991	16.991	69.381
ab 50	127	22.478	22.478	91.858
keine Angabe	46	8.142	8.142	100.000
Fehlend	0	0.000		
Gesamt	565	100.000		

Tabelle 2: Häufigkeiten Beschäftigungsart

Beschäftigungsart	Häufigkeit	Prozent	Prozent Gültig	Kumulative Prozent
Azubi / Praktikum	23	4.071	4.071	4.071
Minijob	8	1.416	1.416	5.487
Teilzeit	116	20.531	20.531	26.018
Vollzeit	383	67.788	67.788	93.805
keine Angabe	35	6.195	6.195	100.000
Fehlend	0	0.000		
Gesamt	565	100.000		

Tabelle 3: Häufigkeiten Vertragsart

Vertragsart	Häufigkeit	Prozent	Prozent Gültig	Kumulative Prozent
befristet	64	11.327	11.327	11.327
unbefristet	467	82.655	82.655	100.000
keine Angabe	34	6.018	6.018	17.345
Fehlend	0	0.000		
Gesamt	565	100.000		

Tabelle 4: Korrelationen psychische Belastungsfaktoren

Variable		Vertragsart	Beschäftigungsart	Alter
1. Vertragsart	Pearsons r	—		
	p-Wert	—		
2. Beschäftigungsart	Pearsons r	0.386 ***	—	
	p-Wert	< .001	—	
3. Alter	Pearsons r	-0.299 ***	-0.119 **	—
	p-Wert	< .001	0.005	—
4. VAR1_Arbeitsaufgabe	Pearsons r	0.049	-0.017	-0.023
	p-Wert	0.242	0.687	0.580
5. VAR2_Arbeitsorganisation	Pearsons r	-0.093 *	-0.098 *	0.075
	p-Wert	0.027	0.020	0.074
6. VAR3_Beziehungen	Pearsons r	0.048	0.038	0.026
	p-Wert	0.258	0.372	0.540
7. VAR4_Arbeitsumgebung	Pearsons r	0.014	-0.017	-0.052
	p-Wert	0.733	0.683	0.219
8. VAR5_Work_Life_Balance	Pearsons r	-0.019	-0.061	-0.036
	p-Wert	0.651	0.146	0.392
9. VAR6_Erfolgsdruck	Pearsons r	0.015	-0.046	0.007
	p-Wert	0.714	0.272	0.875

Literatur

- Argote, L.; Fahrenkopf, E. (2016). Knowledge transfer in organizations: The roles of members, tasks, tools, and networks. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 136, 146-159.
- Armutat, S.; Doorny, H.-J.; Ehmann, H.-M.; Eisele, D.; Frick, G.; Grunwald, C.; Heßling, K.-H.; Hillebrand, H.; Skotti, B. (2016). Agile Unternehmen – agiles Personalmanagement, DGFP Praxispapier, 01/2016.
- Bellmann, L.; Leber, U. (2016). Diversity Kompetenz und demografischer Wandel aus arbeitsökonomischer Perspektive, in: Genkova, P.; Ringeisen, T. (Hrsg.), *Handbuch Diversity Kompetenz*, Band 1: Perspektiven und Anwendungsfelder, Wiesbaden, S. 173 – 185.
- Börner, K.; Löffler, Th.; Bullinger-Hoffmann, A.C. (2017). CheckAge - Screening-Verfahren für die Bewertung alter(n)sgerechter Arbeitsplätze, Chemnitz. <https://core.ac.uk/download/pdf/228685169.pdf> (Zugriff: 08.07.22).
- Bradtke, E.; Melzer, M.; Röllmann, L.; Rösler U. (2016). *Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Tätigkeitsspielraum in der Arbeit*, Dortmund.
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2017). *Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt*. www.baua.de/psychische-gesundheit (Zugriff: 31.02.22).
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2016). *Arbeitszeitreport Deutschland 2016*, Dortmund.
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2014). *Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung*, Berlin.
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (2010). *Mit Prävention die Zukunft gewinnen*, Dortmund. [BAuA - Repositorium - Mit Prävention die Zukunft gewinnen - Strategien für eine demographiefeste Arbeitswelt - Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin](#) (Zugriff: 31.03.22).
- destatis (2013). *Gefährdung durch Stress am Arbeitsplatz*. [Gefährdung durch Stress am Arbeitsplatz - Statistisches Bundesamt \(destatis.de\)](#) (Zugriff: 31.03.22, 18:10 Uhr).
- destatis (2019). *Befristet Beschäftigte*. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Qualitaet-Arbeit/Dimension-4/befristet-beschaefigte.html> (Zugriff: 08.07.22; 17:30 Uhr).
- Diebig, M.; Jungmann, F.; Müller, A.; Wulf, I. C. (2018). Inhalts- und prozessbezogene Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung im Kontext Industrie 4.0, in: *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie*, 62, S. 53-67.
- Drössler, S.; Steputat, A.; Schubert, M.; Euler, U.; Seidler A. (2016). *Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Soziale Beziehungen*, Dortmund.
- Elprana, G.; Felfe, J.; Franke, F. (2016). Gesundheitsförderliche Führung diagnostizieren und umsetzen, in: Felfe, J.; van Dick, R. (Hrsg.), *Handbuch Mitarbeiterführung*, Berlin, S. 143 – 156.
- Freyth, A.; Baltes, G. (2017). Veränderungsintelligenz auf individueller Ebene Teil 2: Persönliche Agilität und agiler führen, in: Baltes, G.; Freyth, A. (Hrsg.), *Veränderungsintelligenz, agiler, innovativer, unternehmerischer den Wandel der Zeit meistern*, Wiesbaden, S. 323-420.
- Gächter, M.; Savage, D. A.; Torgler, B. (2011). The relationship between stress, strain and social capital. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 34(3), pp. 515-540.

- Geschäftsstelle der nationalen Arbeitsschutzkonferenz (2018). Leitlinie Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz, Berlin. (Zugriff: 31.03.22).
- Gilbert, K.; Kirmse, K. A.; Pietrzyk, U.; Steputat-Rätze, A. (2020). Gestaltungshinweise für die praktische Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, *Z. Arb. Wiss.* (2020) 74:89–99. <https://doi.org/10.1007/s41449-020-00201-2> (Zugriff: 31.03.22).
- Handelsverband Deutschland (HDE) - Beschäftigungsstruktur (einzelhandel.de) (Zugriff: 11.07.22).
- Hasselmann, O.; Stollenwerk, E. (2021). iga.Kurzbericht, *New Work & Führung, Kurzbericht New Work & Führung: Ressourcen und Belastungen (iga-info.de)*. (Zugriff: 31.03.22)
- Hu, L. T.; Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural equation modeling: a multidisciplinary journal*, 6(1), 1-55.
- Hünefeld, L. (2016). Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt. Atypische Beschäftigung, Dortmund.
- Jäger, C. (2013). Leistungsfähig sein und bleiben - Hinweise für Unternehmen und Beschäftigte. *Betriebspraxis und Arbeitsforschung* 216/2013.
- Junghanns, G.; Morschhäuser, M. (2013). Psychische Belastung bei Wissens- und Dienstleistungsarbeit – eine Einführung, in: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA); Junghanns, G.; Morschhäuser, M.; Immer schneller, immer mehr: psychische Belastung bei Wissens- und Dienstleistungsarbeit. Wiesbaden, S. 9 – 16.
- Jungmann, F.; Wegge, J. (2016). Führung von altersgemischten Arbeitsgruppen, in: Felfe, J.; van Dick, R. (Hrsg.), *Handbuch Mitarbeiterführung*, Heidelberg, S. 199 – 212.
- Juster, R. P.; Moskowitz, D. S.; Lavoie, J.; D’Antono, B. (2013). Sex-specific interaction effects of age, occupational status, and workplace stress on psychiatric symptoms and allostatic load among healthy Montreal workers. *Stress*, 16(6), 616-629.
- Köper, B.; Gerstenberg, S. (2016). Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt – Arbeitsplatzunsicherheit (Job Insecurity). Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
- Kunze, F.; Goecke, T. (2016). Altersdiversität als Organisationskompetenz: Chancen und Herausforderungen, in: Genkova, P.; Ringeisen, T., *Handbuch Diversity Kompetenz*, Band 2, Wiesbaden, S. 183-196.
- Lincke, H. J.; Vomstein, M.; Lindner, A.; Nolle, I.; Häberle, N.; Haug, A.; Nübling, M. (2021). COPSOQ III in Germany: validation of a standard instrument to measure psychosocial factors at work. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*, 16(1), 1-15.
- Meyer, M.; Wiegand, S.; Schenkel, A. (2020). Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft, in: Badura, B. et al.: *Fehlzeiten-Report 2020*, S. 365-444.
- Miebach, B. (2017). *Handbuch Human Resource Management*, Wiesbaden.
- Moosbrugger, H.; Kelava, A. (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*, Springer, Wiesbaden.
- Mühlenbrock, I. (2017). *Alternsgerechte und altersgerechte Arbeitsgestaltung. Grundlagen und Handlungsfelder für die Praxis*, 2. Aufl., Dortmund.
- Nübling M.; Stössel U.; Hasselhorn H.-M.; Michaelis M.; Hofmann F. (2005). Methoden zur Erfassung psychischer Belastungen – Erprobung eines Messinstrumentes (COPSOQ). *Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin*, Fb 1058. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW.

- Paridon, H. (2016). Psychische Belastung in der Arbeitswelt. Eine Literaturanalyse zu Zusammenhängen mit Gesundheit und Leistung. Initiative Gesundheit & Arbeit, Report 32, Berlin.
- Rau, R.; Buyken, D. (2015). Der aktuelle Kenntnisstand über Erkrankungsrisiken durch psychische Arbeitsbelastungen: Ein systematisches Review über Metaanalysen und Reviews. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 59, S. 113 – 129.
- Richter, G.; Mühlenbrock, I. (2018). Herausforderungen und Handlungsbedarfe einer alterns- und altersgerechten Arbeitsgestaltung, WSI MITTEILUNGEN, 71. JG., 1/2018.
- Shaper, N. (2014). Wirkungen der Arbeit, in: Nerdinger, F.W.; Blicke, G.; Shaper, N., Arbeits- und Organisationspsychologie, Berlin, S. 517-539.
- Statista (2022). Erwerbstätigenquote in Deutschland nach Geschlecht bis 2020 | Statista (Zugriff: 08.07.22)
- Statista (2022 b). Homeoffice-Nutzung in der Corona-Pandemie 2021 | Statista (Zugriff: 08.07.22).
- Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022). Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt – Die Arbeitsmarktsituation von Frauen und Männern, Nürnberg, Juli 2022.
- Statistisches Bundesamt (2019). Statistisches Jahrbuch 2019: Statistisches Jahrbuch 2019 (destatis.de) (Zugriff: 31.03.22)
- Stock-Homburg, R; Groß, M. (2019). Personalmanagement, 4. Aufl., Wiesbaden.
- Struhs-Wehr, K. (2017). Betriebliches Gesundheitsmanagement und Führung, Wiesbaden.
- Wanger, S. (2006). Arbeitszeitpolitik: Teilzeitarbeit fördert Flexibilität und Produktivität, IAB-Kurzbericht, No. 7/2006, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg
- Wöhrmann, A. M. (2016). Psychische Belastung in der Arbeitswelt – Work-Life-Balance, Dortmund.
- Wöhrmann, A. M. (2016). Psychische Belastung in der Arbeitswelt – Work-Life-Balance, Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
- Wortmann, A. (2022). HIPBA – Hamburger Inventar zur Erfassung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Konstruktion, Einsatz und Validierung eines schnellen Inventars für die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. IHRO. Hamburg.